

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Рабимкулов Шерзод Муртозаевич	Исломиий банк хизматлари дарчаси шароитида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш имкониятлари	6
2.	Муқимов Шерали Ахмадали ўғли	Яшил саноат сиёсатини юритишнинг Хитой тажрибаси: методологик асослар ва ўрнакли жиҳатлар	14
3.	Elmirzayev Samariddin Eshquvvatovich, Akhmedova Shokhistakhon	Opportunities and challenges in developing the corporate bond market in Uzbekistan	30
4.	Kholikov Khamidulla	Financing the future: how Uzbekistan’s green and sdg bonds are powering sustainable economic transformation	37
5.	Жумаев Самариддин Зиядуллаевич	Кимё саноати корхоналарида молиявий таъминотни шакллантиришда ўз маблағлар манбаларининг аҳамияти	48
6.	Davlyatov Qahramon Abdumavlyanovich	Oilaviy tadbirkorlik sub’ektlarini iqtisodiyotda tutgan o’rni va ularni bank kreditlari hisobiga moliyalashtirish ahamiyati	58
7.	Abdullayev Nuriddin Isom o’g’li	Sanoat korxonalari raqobatbardoshligini ta’minlashga yo’naltirilgan investitsion faoliyatni takomillashtirish yo’llari	66
8.	Shamiyev Shohruh Shakar o’g’li	Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish yo’llari	74
9.	Раджабов Умурзак Аблакулович	Айрим ривожланган мамлакатлар солиқ тизимининг ўзига хусусиятлари	82
10.	Raximov Eshmurod Normuradovich	O’zbekistonda barqaror va inklyuziv iqtisodiy o’sishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish	90
11.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Raqamli iqtisodiyot sharoitida ko’char mulk qiymatini baholash xususiyatlari	97
12.	Narzullayeva Xilola Abdukomilovna	O’zbekistonda hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish omillari	105
13.	Касимова Гуляра Ахматовна, Абдуқосимова Гулноза Хилолитдиновна	Ўзбекистон саноат корхоналари барқарор ривожланишида фискал омилларнинг аҳамияти	114
14.	Xolmurodov Bahrom Maxmatkarim o’g’li	Xalqaro audit tashkilotlari rivojlanish tarixi va ularning global iqtisodiyotdagi o’rni	119
15.	Nazarova Shohista Tolmas qizi	Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida fintech texnologiyalari asosida moliyaviy inklyuzivlik va iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash mexanizmlari	125
16.	Тогаев Салим Собирович, Халбеков Камариддин Абдухалилович	Худудларнинг инвестицион жозибadorлигини баҳолашга оид илмий-назарий қарашлар	130
17.	Юлдашева Надира Викторовна	От контроля к доверию: новые подходы в государственных закупках	137
18.	Маматкулов Авазбек Ахмадалиевич	Ички аудитни амалга оширишнинг хорижий илғор тажрибалари ва уларнинг фойдаланиш йўллари	145
19.	Qosimova Nilufarxon Chinberdiyevna	Operatsiyon faoliyatda pul oqimlari	155

20.	Shoymardonov Jo'ra o'g'li	Orziqul	Bank ekotizimlari innovatsion xizmatlar majmui	160
21.	Mirbabayev Athamovich	Farrux	Mahalla boshqaruv tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	166
22.	Oramov Jurayevich	Jaxongir	Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarini moliyaviy barqarorligini ekonometrik modellashtirishning nazariy asoslari	171
23.	Sattorov Shohruh		Qashqadaryo mintaqasida investitsion muhitni shakllantirishning ahamiyati	176
24.	Sherqo'ziyev Mamadiyor, Xudayarov Mahmasaid Maxmarajabovich, Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li		Faradey effektini yorug'lik nurlanishining modulyasiyalangan qutblanishini qo'llagan holda o'lchash	181
25.	Boyev Bekzodjon o'g'li	Jo'raqul	Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish imkoniyatlari	190
26.	Primova To'lqinovna	Dilafruz	Tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	200
27.	Alimov Baxodir Batirovich		Sug'urta kompaniyalarning buxgalteri balans ko'rsatkichlarining gorizontaal va vertikal tahlili	208
28.	Хашимов Абдукомил Рисбекович, Фарангиз Мадримова Ихтиёр қизи		Суғурта фаолиятининг аҳоли турмуш даражасига таъсирини моделлаштиришнинг ҳозирги амалий ҳолати	217
29.	Xotamov Xotamjon Botirjonova Bonu Baxtiyor qizi	Alisher o'g'li,	O'zbekistondagi jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarni moliyaviy hisobotlarini auditdan o'tkazishning samaradorligi	227
30.	Tashpulatov Toxirovich	Гиёс	Рақамлаштириш жараёнида бизнес қийматини баҳолашда катта маълумотлар таҳлили ва сунъий интеллект инструментларидан фойдаланиш	235
31.	Raimjanova Asrarovna	Madina	Barriers and opportunities shaping the funding of green projects across developing nations	243

ХУДУДЛАРНИНГ ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШГА
ОИД ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ҚАРАШЛАР

Тогаев Салим Собирович

банк ҳисоби ва аудити
кафедраси доценти, PhD
Тошкент давлат
иқтисодиёт университети
E-mail: sts-bank@bk.ru
ORCID: 0000-0002-3170-9181

Халбеков Камариддин Абдухалилович

Самарқанд филиали
мустақил изланувчиси
Тошкент давлат
иқтисодиёт университети
E-mail: kamariddin1983@mail.ru

Аннотация. Ушбу мақолада мамлакатнинг комплекс ривожланишини таъминлаш ва инвестицион муҳит жозибadorлигини ошириш бўйича илмий изланишларни олиб боришда, энг аввало, мамлакат ва унинг ҳудудлари салоҳиятини тадқиқ қилиш, уларни баҳолаш, таъсир кўрсатадиган омилларни таснифлаш, ўзаро боғлиқлик касб этган жиҳатларни иқтисодий-математик ва эконометрик усуллар орқали очиб бериш имконини беради.

Калит сўзлар: Ҳудуд, инвестицион жозибadorлик, ҳудудлар иқтисодиёти, инвестиция, хорижий инвестициялар, жозибadorлик.

НАУЧНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РАЙОНОВ

Тогаев Салим Собирович

PhD, доцент кафедры
банковское учёт и аудит
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: sts-bank@bk.ru
ORCID: 0000-0002-3170-9181

Халбеков Камариддин Абдухалилович

независимый исследователь
Самаркандского филиала
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: kamariddin1983@mail.ru

Аннотация. Статья дает возможность провести научное исследование по обеспечению комплексного развития страны и повышению привлекательности инвестиционной среды, прежде всего, изучить потенциал страны и ее регионов, оценить их, классифицировать влияющие факторы, выявить взаимосвязанные аспекты с помощью экономико-математических и эконометрических методов.

Ключевые слова: Территория, инвестиционная привлекательность, региональная экономика, инвестиции, иностранные инвестиции, привлекательность.

SCIENTIFIC AND THEORETICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AREAS

Togayev Salim Sobirovich

(PhD), docent Department of bank accounting and audit" of the Tashkent State the University of Economics

E-mail: sts-bank@bk.ru

ORCID: 0000-0002-3170-9181

Halbekov Kamariddin Abdukhalilovich

Independent researcher of Samarkand branch Tashkent State the University of Economics

E-mail: kamariddin1983@mail.ru

Abstract. *This article, in conducting scientific research on ensuring the comprehensive development of the country and increasing the attractiveness of the investment environment, first of all, allows us to study the potential of the country and its regions, evaluate them, classify influencing factors, and reveal interrelated aspects through economic, mathematical, and econometric methods.*

Keywords: *Region, investment attractiveness, regional economy, investment, foreign investments, attractiveness.*

Кириш

Бугунги кунда кулай географик жойлашув ёки бой минерал ресурслар худуднинг иқтисодий муваффақиятини автоматик равишда таъминлаб бермайди. Глобаллашув, технологияларнинг жадал ривожланиши ва капитал ҳамда меҳнат ресурсларининг эркин ҳаракати шароитида рақобат тамоман янги bosқичга кўтарилди. Энди худудлар нафақат табиий имкониятларига, балки инсон капитали сифатига, инновацион салоҳиятига, самарали бошқарув тизими ва кулай бизнес муҳитига таяниб ривожланмоқда.

Замонавий иқтисодиётда билим, технология ва инновациялар асосий ҳаракатлантирувчи кучга айланди. Шу боис худудлар аҳолининг таълим даражасини ошириш, замонавий инфратузилмани ривожлантириш, инвестициялар учун жозибадор шароит яратиш ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш орқали ўз рақобатбардошлигини мустаҳкамлашга интилади. Бу жараёнда давлат бошқарувининг очиклиги, самарадорлиги ва стратегик режалаштириш ҳам ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Жорий йилнинг 8 - январь куни Сенатнинг Халқаро муносабатлар, ташқи иқтисодий алоқалар, хорижий инвестициялар ва туризм масалалари кўмитасининг навбатдаги мажлисида “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида”ги Қонун дастлабки тарзда муҳокама қилинди.

Мазкур Қонун билан инвестициялар ва инвестиция фаолиятига оид асосий тушунчалар, ушбу фаолиятнинг асосий принциплари ва мақсадлари белгиланмоқда, инвестиция фаолиятининг кафолатлари ва унинг ҳуқуқий жиҳатдан ҳимояси тартибга солинмоқда. Инвестицияларни рағбатлантириш чоралари ва имтиёзлар доираси кенгайтирилмоқда. Чет эл инвестициялари иштирокидаги корхонада устав фондининг

камида 15 фоизи чет эл инвестицияларини ташкил этиши лозимлиги тўғрисидаги амалдаги норма 10 фоизга туширилмоқда.[1]

Адабиётлар шарҳи

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида жорий йилнинг 16 - январь куни инвестицияларни кенг жалб этиш ва экспорт ҳажмини ошириш борасидаги ишлар натижадорлиги ҳамда келгусидаги асосий вазифалар муҳокамаси бўйича видеоселектор йиғилиши бўлиб ўтди. Мамлакатимиздаги очиклик, кучли инвестиция сиёсати натижасида иқтисодиёт барқарор ўсиб келаяпти. Хусусан, 2024 йилда ялпи ички маҳсулот 6,5 фоизга ошиб, 115 миллиард долларга етди. Хорижий инвестиция 1,6 баробар ўсиб, қарийб 35 миллиард долларни ташкил қилди. Қиймати 10 миллиард долларлик 242 та йирик ва ўрта лойиҳалар ишга тушди. Экспорт илк бор 27 миллиард долларга етди. Ўтган йили тоғ - кон, нефт газ, кимё, қишлоқ хўжалиги соҳаларида инвестиция икки карра ошган. 50 та туманга 100 миллион доллардан кўп сармоя кириб келган.[2]

Энг асосийси - янги инвестиция лойиҳаларини тезроқ ишга тушириб, саноат тармоқларини ривожлантириш ва диверсификация қилиш ҳамда юқори даромадли иш ўринларини яратиш муҳимлиги қайд этилди. Давлат раҳбари хорижий сармоя жалб этиш ва ундан самарали фойдаланиш масалалари муҳокама қилинган йиғилишда амалга оширилаётган инвестиция лойиҳаларига ўзгартиришлар киритиш тартибини ўзгартиришни буюрганди. Яъни ҳокимларга тугалланган инвестиция лойиҳаларига ўзгартиришлар киритиш тақиқланмоқда - бу масала фақат ҳукумат даражасида кўриб чиқилади. Хусусийлаштириш дастури доирасида 49 та корхонанинг давлат улуши халқаро бозорга чиқарилади.[3]

Тадқиқот методологияси

Мавзунини ўрганиш давомида умумиқтисодий усуллар билан бир қаторда тизимли таҳлил, умумлаштириш, абстракт-манتيқий фикрлаш каби усулларида фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар

Ўзбекистон Республикаси бўйича корхона ва ташкилотлар сони. 2025 йил январь - февраль ойларида республикада янги ташкил этилган корхоналар ва ташкилотлар сони 14,5 мингтани ташкил этмоқда.

Худудлар кесимида янги ташкил этилган корхона ва ташкилотлар сони ўтган йилнинг мос даврига нисбатан сезиларли ўсиш кўзатилган.

1-жадвал.

Янги ташкил этилган корхона ва ташкилотлар тўғрисида маълумотлар. Йиллар кесимида сони (бирликда) [8]

Йил	Сони
2021 йил	18 565 та
2022 йил	15 851 та
2023 йил	14 677 та
2024 йил	13 276 та
2025 йил	14 544 та

*Тумусов Ф.С. *Инвестиционный потенциал региона: теория, проблемы, практика.* — Москва: Экономика, 1999. — 272 с.

Ҳар бир доллар инвестициянинг самарадорлигини ошириш ҳудуд ва тармоқлар раҳбарларининг асосий вазифаси бўлиши кераклиги таъкидланди. Сўнгги етти йилда киритилган 120 миллиард доллар инвестиция ҳисобига 6 мингдан ортиқ корхона ишга тушди. Таҳлиллар кўрсатишича, жалб қилинган ҳар 1 минг доллар инвестиция йилига ўртача 530 доллар қўшилган қиймат яратмоқда. Тоғ-кон саноатида бу кўрсаткич 700 долларга етгани сабабли соҳага Германия, Туркия, Хитой ва бошқа давлатлардан инвесторлар кириб келишни бошлади. Лекин “Ўзбекнефтгаз”, “Ўзметкомбинат” ва қурилиш материаллари тармоғида инвестиция самарадорлиги бошқа тармоқларга нисбатан икки баробар паст. Инвестиция ҳисобига қўшилган қиймат Сирдарёда республика кўрсаткичидан уч баробар, Бухоро ва Қорақалпоғистонда икки баробар кам.

2-чизма.

Ҳудудлар кесимида, сони жамига нисбатдан фоизда[11]

*stat.uz маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди.

Шунингдек, бу йил ОКМК 1 миллиард, НКМК 500 миллион, “Навоийуран” ва “Ўзметкомбинат” ҳар бири 300 миллион долларлик евробонд жойлаштириши зарурлиги кўрсатиб ўтилди. “Uzbekistan Airways” ва “Uzbekistan Airports”, Автомобиль йўллари қўмитаси ҳам халқаро рейтинг олиб, ташқи бозордан жами 700 миллион доллар олиб келиши муҳимлиги таъкидланди. Жорий йилда Европа тикланиш ва тараққиёт банки билан 1,1 миллиард доллар, Ислоом тараққиёт банки билан эса 1 миллиард долларлик лойиҳаларни амалга ошириш белгиланган. Мутасаддиларга ушбу 2 та халқаро банк билан яқиндан ишлаб, туманма - туман юриб, тадбиркорлар билан давлат кафолатисиз қилиш мумкин бўлган лойиҳаларни кўпайтириш топширилди. Мамлакатимиздаги 22 та эркин иқтисодий зонада ишга тушган 589 та корхона ўтган йили 42 триллион сўмлик маҳсулот чиқарган.

Кейинги ёндашув тарафдорлари (Г.Марченко, А.Каминский, О.Мачульская, Е.Ананькина ва бошқалар)[5] инвестицион жозибадорликни кўп омиллик регрессия модели орқали талқин қилишган. Ҳудуднинг инвестицион жозибадорлиги умумий кўрсаткич сифатида инобатга олиниб, иккита тавсиф орқали, яъни инвестицион салоҳият ва инвестицион хатар билан аниқланиши қайд этилган. Уларнинг фикрига кўра, ҳудуднинг умумий салоҳияти қуйидагиларни: ресурс - хом ашё, ишлаб чиқариш, истеъмол, инфратузилма, инновацион, меҳнат, институционал ва молиявий кўрсаткичларни ўз ичига олади. Ҳудуднинг умумий хатари сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, жиноий, экологик, молиявий, қонунчилик хатарларини инобатга олган ҳолда аниқланади.

Кўпгина илмий адабиётларда “инвестицион жозибadorлик”ка яқин бўлган тушунчалар: “инвестицион фаоллик”, “инвестицион имидж (обрў)” синоним сифатида қўлланиб келинади. Бизнинг фикримизча, “инвестицион фаоллик” мустақил категория бўлиб, хўжалик субъектларининг барқарор молиявий ҳолатини характерлайди ва аниқ давр учун реал ресурсларни сафарбар этилишини англатади. Буни инвестицион талабни қондирадиган жараён сифатида ҳам талқин этиш мумкин. Инвестициялар - инвесторлар томонидан ўз мақсадларига эришиш учун тегишли фаолият турига киритиладиган ва пулда ифодаланган ҳар қандай фуқаролик ҳуқуқлари объектидир.

Иқтисодчи олим Т.М.Смаглюкова инвестицион жозибadorликни белгиловчи барча кўрсаткичлардан комплекс баҳолаш талабларига кўпроқ мувофиқ келадиган кўрсаткичларни ажратиб олади. Т.М.Смаглюкова ҳудудларнинг инвестицион жозибadorлигини белгилайдиган омиллар гуруҳига қуйидагиларни киритади:

3-чизма.

Ҳудудларнинг инвестицион жозибadorлигини белгилайдиган омиллар гуруҳлари[6]

*Смаглюкова Т.М. «Методика комплексной оценки инвестиционной привлекательности регионов с учетом их отраслевой специализации» // Проблемы современной экономики, 2007, №3(23)

Унинг фикрича, барча келтирилган омиллар ёрдамида қўйилмаларнинг риск (хатарлик)ка тортилган даражаси таҳлил қилиниши мумкин. Тармоқлар даражасида қўйилмаларнинг хатарлик даражасини баҳолаш учун ушбу рўйхатдан сиёсий, ижтимоий, инфратузилма, қонуний ва жиноий, инновацион ва ресурс - хом ашё омиллари чиқариб ташланган. Бу уларнинг таҳлил қилинаётган кўрсаткичларни шакллантиришга етарли даражада таъсир кўрсатмаётгани билан изоҳланади.

Ҳудуд тушунчаси ҳар доим ҳам давлатнинг ҳудудий бирлигини намоён этмайди. А.И.Добрининнинг фикрига кўра, ҳудуд - такрор ишлаб чиқариш жараёнининг яхлитлиги

ва алоқадорлигини тавсифловчи мамлакат иқтисодиётининг ҳудудий жиҳатдан ихтисослаштирилган қисмидир.[7]

Халқаро амалиётда, одатда, объектнинг (мамлакат, ҳудуд, тармоқ) инвестицион жозибadorлиги ёки инвестицион иқлими фақатгина инвесторнинг мазкур ҳудудга “кириб бориши” ва нотижорат хатарларнинг йиғиндиси билан баҳоланишига эътибор қаратилади. Қабул қилувчи давлатнинг ушбу ҳаракатлари хорижий инвесторларнинг мулкый манфаатларини камситадиган меъёрий - ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиши, иқтисодий сиёсатни амалга ошириши ёки муайян сиёсий қарорларни ҳаётга татбиқ этиши ёхуд корхона томонидан инвестицион лойиҳаларни амалга оширишидан иборат.

Мамлакатнинг инвестицион салоҳиятини шакллантириш ва амалга ошириш таҳлилига бағишланган, Ф.С.Тумусов томонидан таклиф этилган ёндашув[8] ҳам диққатга сазовор. У “инвестицион салоҳият”ни сармояни такрор ишлаб чиқаришнинг моддий, молиявий ва интеллектуал эҳтиёжларини қондиришни таъминловчи реал инвестицион талабга айланиш имконига эга бўлган инвестициялар бозорида инвестицион талаб шаклида намоён бўладиган, тўпланган сармоянинг бир қисмидан иборат инвестицион ресурсларнинг жамланмаси сифатида талқин этади.

Умуман олганда, ҳудуднинг инвестицион салоҳиятини унинг иқтисодий сиёсати билан белгиланган, ҳудуднинг ички ва жалб қилинган иқтисодий ресурсларини қулай инвестицион муҳитда инвестицион фаолиятни амалга ошириш имкониятлари йиғиндиси сифатида кўриш мумкин.

Замонавий коммуникация воситаларининг мавжудлиги, кредитмолиявий инфратузилмаларнинг ривожланиш даражаси ҳудудга тўғридантўғри хорижий инвестицияларнинг кириб келишига сабаб бўлувчи муҳим омилларидан ҳисобланади. Ривожланган институтларга эга бўлган ҳудуд, яъни аниқ қоида ва меъёрлар асосида қарорларни қабул қилиш, солиқлар солишнинг яхши тизими, аҳолининг фуқаролик мажбуриятларини бажаришда юқори даражадаги иштироқи мамлакат ҳудудларининг қулай иқтисодий ҳолатидан дарак беради.[10]

Хулоса

Биринчидан мамлакатнинг инвестицион жозибadorлиги - ҳудудга сармоянинг кириб келишини белгиловчи ва инвестиция фаоллиги билан баҳоланадиган объектив иқтисодий, ижтимоий ва табиий белгилар, воситалар, имкониятлар ва чекловларнинг йиғиндисидир.

Иккинчидан мамлакатдаги иқтисодий фаолиятга, авваламбор, чет эл иқтисодий агентларига нисбатан сиёсий ҳолат муҳим роль уйнаши мумкин. Уларни ўлчаш учун иккита ўзгарувчан кўрсаткичлардан фойдаланилади. Булар - ҳудудларининг инвестицион рейтинги ҳамда инвестицион салоҳият ва хатар рейтингидир. Асосий капиталга йўналтирилган инвестицияларнинг ҳажми ҳудуднинг умумий инвестицион муҳитини акс эттиради.

Учинчидан жаҳонда юз бераётган тенденциялар таҳлили натижаларига кўра, ривожланган мамлакатларнинг барчасида қишлоқ, хўжалиги қайсидир маънода давлат томонидан рағбатлантирилади ва уларга ҳар йили давлат бюджетидан субвенция дотациялар ажратилади. Қишлоқ, хўжалиги соҳасининг бошқа соҳаларга қараганда инвестицион жозибadorлигининг пастлиги туфайли ҳам инвесторлар кўпинча ўз маблағларини юқори даромад келтирадиган соҳага йўналтиришга ҳаракат қилишади.

Инвестицияларни йўналтиришда асосий жиҳатлардан бири сифатида ҳудуднинг инвестицион жозибadorлигини инобатга олиш, шунга мувофиқ равишда оқилона қарор қабул қилиш кўзланган мақсадни амалга оширишнинг бирламчи шартидир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. 2025 йил 8 январь куни Сенатнинг Халқаро муносабатлар, ташқи иқтисодий алоқалар, хорижий инвестициялар ва туризм масалалари кўмитасининг навбатдаги

мажлисида “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида”ги Қонун дастлабки тарзда муҳокама қилинди.

<https://senat.uz/oz/events/post-3077>

2. Президент Шавкат Мирзиёев раислигида 16 январь куни инвестицияларни кенг жалб этиш ва экспорт ҳажмини ошириш борасидаги ишлар натижадорлиги ҳамда келгусидаги асосий вазифалар муҳокамаси бўйича видеоселектор йиғилиши бўлиб ўтди.

<https://president.uz/uz/lists/view/7825>

3. Шавкат Мирзиёевга 21 апрель куни инвестиция соҳасида жорий йил биринчи чорақда қилинган ишлар ҳамда навбатдаги асосий вазифалар бўйича ахборот берилди, деб [хабар берди](#) президент матбуот хизмати Президентга хорижий инвестицияларни ўзлаштириш бўйича йилнинг биринчи чораги натижалари ва келгуси вазифалар тақдим этилди. <https://www.gazeta.uz/uz/2025/04/21/investments/>

4. 16 январь 2025 й. куни Президент Шавкат Мирзиёев раислигида инвестицияларни кенг жалб этиш ва экспортни ошириш борасидаги ишлар натижадорлиги ҳамда келгусидаги асосий вазифалар юзасидан видеоселектор йиғилиши бўлиб ўтди.

<https://iibb.uz/public/index.php/uz/news/videoselektor-16012025>

4. Марченко Г., Мачульская О. «Исследование инвестиционного климата регионов России: проблемы и результаты», Вопросы экономики, №9, 1999, 69–79-с.

5. Аминский А.Л. «Оценка вариантов территориального размещения строительных объектов с учетом инвестиционной привлекательности регионов РФ» (канд. дисс.), Москва, 2000, 125 с.

6. Смаглюкова Т.М. «Методика комплексной оценки инвестиционной привлекательности регионов с учетом их отраслевой специализации» // Проблемы современной экономики, 2007, №3(23)

7. Добрынин А.И. *Региональные пропорции воспроизводства.* — Л.: Издательство Ленинского университета, 1977

8. Тумусов Ф.С. *Инвестиционный потенциал региона: теория, проблемы, практика.* — Москва: Экономика, 1999. — 272 с.

9. “BIZNES DAILY” иқтисодий газета 22(3216) 20.03.2025 й. - сони

https://stat.uz/img/biznes-daily-birja-22-3216-20_03_2025_p51926.pdf

10. Халқаро Нордик университети профессори, и.ф.д. –Ш.Мустафакулов
Инвестицион жозибадорлик: моҳияти, таркиби ва баҳолаш мезонлари

<https://research.nordicuniversity.org/index.php/nordic/article/view/378>

11. [stat.uz](#) маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди

